

#12293 | COMPARAÇÃO ENTRE DOIS PROTÓTIPOS DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA INFANTIL DE BAIXO CUSTO CONSTRUÍDA COM TUBOS DE PVC E ARDUINO®

Filipe Loyola Lopes; Henrique Alves de Amorin; Maria Elizete Kunkel

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, Universidade Federal do ABC - UFABC

Área: Tecnologias Assistivas

INTRODUÇÃO – A cadeira de rodas é um dispositivo essencial para a atuação da pessoa com deficiência motora (em casa, no trabalho, no estudo, lazer e outras atividades) promovendo sua independência e melhoria na qualidade de vida (1). Mais de 70 milhões de pessoas no mundo necessitam de cadeira de rodas mas apenas de 5 a 15% delas possuem acesso (2). A falta de acesso é grave principalmente para as crianças, pois impede a sua participação na escola. Em casos de deficiência motora mais limitantes (paralisia cerebral, esclerose múltipla, atrofia de medula espinhal e outras) é indicado o uso de uma cadeira de rodas motorizada (CRM) (3-4). No Brasil, a CRM é concedida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) apenas para crianças acima de 12 anos de idade. O objetivo deste estudo foi desenvolver e comparar o desempenho de dois protótipos de baixo custo de CRM infantil. **MÉTODOS E MATERIAIS** – A estrutura mecânica dos dois protótipos (CRM1 e CRM2) foi feita com tubos de policloreto de vinila (PVC). O desenho do quadro do CRM1 foi baseado em um modelo da ONG americana Openwheelchair Foudation (5) sendo adaptado para peças nacionais e o quadro do CRM2 foi modificado a partir deste recebendo rodas maiores, tração traseira e reforço em algumas partes frágeis. O sistema de propulsão de ambos protótipos foi construído com motoredutores DC 12v 25W modelo CEP 9.390.453.086, joystick resistivo, drivers ponte h modelo BTS7960 40A, baterias seladas 12v 7ah e um módulo de controle Arduino Uno®. No protótipo CRM1, os motores foram acoplados diretamente nas rodas dianteiras de 6”, no CRM2, a transmissão foi feita por corrente para as rodas traseiras de 16”. Ambos protótipos foram submetidos a 13 testes de campo onde percorreram diferentes trajetórias pré-definidas com pesos de 5, 10 e 15 kg. **RESULTADOS E DISCUSSÃO** – Com a tecnologia de acoplamento mecânico e controle desenvolvida neste estudo, os protótipos CRM1 e CRM2 apresentaram um custo total de R\$ 1.300,00 e R\$ 1.500,00, e peso final de 15 e 18 kg respectivamente. Estes valores estão muito abaixo dos encontrados em CRM disponíveis no mercado que custam em torno de R\$ 10.000,00 e chegam a pesar até 70 kg (6-7). Em relação ao desempenho, durante os testes, o protótipo CRM1 apresentou deslizamento de uma das rodas em 27% das vezes, em 8% dos testes ele não andou em linha reta e não conseguiu subir pequenos degraus. De modo geral, o protótipo CRM2 teve melhor desempenho, principalmente ao fazer curvas, devido ao fato de sua tração ser nas rodas traseiras, no entanto, algumas vezes ele mostrou deslizamento da conexão da catraca com o eixo do motor, devido a inversão de sentido de giro das rodas. **CONCLUSÃO** – Dois protótipos de CRM infantil de baixo custo foram desenvolvidos e comparados. Os protótipos foram funcionais, com baixo peso e custo. A CRM2 apresentou menos falhas do que a CRM1, com custo equiparável. A autonomia dos dispositivos ainda será melhorada em estudos futuros. Agradecimento: Bolsa de mestrado da CAPES.

Referências Bibliográficas

- (1) BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Manual de legislação em saúde da pessoa portadora de deficiência. Editora MS, 2006. 368 p.
- (2) Wheelchair Service Training Package. Disponível em: <http://www.who.int/disabilities/technology/wheelchairpackage/en/>. Acesso em 13 dez. 2016.
- (3) Amorin BMP. Uma contribuição crítica para o redesenho de cadeiras de rodas adaptadas para crianças e adolescentes com paralisia cerebral. 2009. 183p. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio

Grande do Norte, Natal, RN. 2009.

(4) Oliveira LC, Soares AB, Cardoso A, Andrade AO, Júnior EAL. Mobile Augmented Reality enhances indoor navigation for wheelchair users. *Research on Biomedical Engineering*. 2016; 32(2): 111-122

(5) Open Wheelchair Foudation. Disponível em: <http://www.openwheelchair.org/>. Acesso em 05 de set. 2016.

(6) Caporal, Roberto Morales, Aldo Vazquez Leon, Rafael Ordonez Flores, Edmundo Bonilla Huerta, and Jose Crispin Hernandez Hernandez. Digital Controller for an Electric Wheelchair Based on a Low-Cost Hardware. *IEEE Latin America Transactions*. 2015;13(10): 3221-3227.

(7) MEDOLA, F. O. Projeto conceitual e protótipo de uma cadeira de rodas servoassistida. 2013. 187p. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Faculdade de Medica de Ribeirão Preto e Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo, São Carlos, SP. 2013.